

SPORT POTENTIALINI MAKSIMAL DARAJADA OSHIRISH VA SPORTCHILAR UCHUN TAYYORGARLIK DARAJASINI OSHIRISHDA FUNKSIONAL KO‘RSATKICHLARNING AHAMIYATI

Bolbekov Elyor Abdimumin o‘g‘li

Guliston davlat pedagogika instituti “Jismoniy madaniyat nazaryasi va metodikasi”
kafedrasi o‘qtuvchisi

elyorbolbekov866@gmail.com

Sherboev Davron Muhammad o‘g‘li

Guliston davlat pedagogika instituti “Jismoniy madaniyat nazaryasi va metodikasi”
kafedrasi o‘qtuvchisi

dsherboev@inbox.ru

Annotatsiya: Funktsional ko‘rsatkichlar sportchilarni tayyorlashda muhim rol o‘ynaydi, chunki ular sportchining jismoniy imkoniyatlari, ishlash salohiyati va musobaqaga tayyorligi haqida muhim ma'lumot beradi. Bu ko‘rsatkichlar kuch va tezlik kabi an’anaviy o‘lchovlardan tashqariga chiqib, aniq sport turlari bo‘yicha atletik ko‘rsatkichlarga bevosita ta’sir qiluvchi harakatlar va qobiliyatlarga e’tibor qaratadi.

Kalit so‘zlar: Murabbiylar, barqarorlik, dinamik, atletik.

Kirish. Sportchilarni tayyorlashda funktsional ko‘rsatkichlarning ahamiyati quyidagicha taqsimlanadi:

Funksional ko‘rsatkichlar murabbiylar va murabbiylarga sportchilarni o‘ziga xos sport kontekstida baholash imkonini beradi. Murabbiylar sportchining sport turi talablariga bevosita daxldor bo‘lgan harakatlar, ko‘nikma va qobiliyatlarni baholash orqali o‘quv dasturlarini muayyan kamchiliklarni bartaraf etish va eng muhim bo‘lgan joylarda ishlash samaradorligini oshirish uchun moslashtirishi mumkin.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Funktsional ko‘rsatkichlar shikastlanish xavfini oshirishi yoki ish faoliyatini cheklashi mumkin bo‘lgan samarasiz harakat

shakllari, nosimmetriklilar va nomutanosibliklarni aniqlashga yordam beradi. Sportchilarning dinamik, sportga xos stsenariylarda qanday harakat qilishini tahlil qilib, murabbiylar harakat sifatini optimallashtirish uchun yaxshilash uchun maydonlarni aniqlab olishlari va tuzatish mashqlarini bajarishlari mumkin.

Ishlash samaradorligini oshirish:

Funksional ko‘rsatkichlarga asoslangan mashg‘ulotlar funksional kuch, epchillik, kuch va harakatchanlikni rivojlantirishga qaratilgan - sport ko‘rsatkichlarining asosiy komponentlari. Musobaqa paytida duch keladigan harakatlarga taqlid qiladigan harakatlarga e’tibor qaratish orqali sportchilar kuch yaratish, yo‘nalishni o‘zgartirish va aniqlik va samaradorlik bilan sportga xos ko‘nikmalarni bajarish qobiliyatini yaxshilashlari mumkin.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Funksional ko‘rsatkichlar shikastlanishga olib kelgunga qadar harakatdagi kamchiliklar va nomutanosibliklarni bartaraf etish orqali jarohatlarning oldini olishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Barqarorlik, proprioepsiya va harakat mexanikasini yaxshilaydigan mashqlarni o‘z ichiga olgan holda, murabbiylar sportchilarga xavfsizroq va samarali harakat qilishlariga yordam beradi, ortiqcha jarohatlar va travmatik hodisalar xavfini kamaytiradi.

Jarayonni kuzatish:

Funksional ko‘rsatkichlar vaqt o‘tishi bilan sportchining muvaffaqiyatini kuzatish uchun qimmatli vosita bo‘lib xizmat qiladi. Funksional harakatlar va ishlash ko‘rsatkichlarini muntazam ravishda baholash orqali murabbiylar yaxshilanishlarni kuzatishi, turg‘unlik joylarini aniqlashi va davomiy taraqqiyot va optimal ishlashni ta’minlash uchun mashg‘ulot protokollarini mos ravishda sozlashi mumkin.

Shaxsiy o‘quv dasturlari:

Funksional ko‘rsatkichlar har bir sportchining o‘ziga xos harakat shakllarini, kuchli va zaif tomonlarini hisobga olgan holda, murabbiylarga o‘ziga xos ehtiyoj va maqsadlarga javob beradigan individual o‘quv dasturlarini ishlab chiqishga imkon beradi. Ushbu shaxsiylashtirilgan yondashuv mashg‘ulotlar samaradorligini maksimal

darajada oshiradi, natijada ishlashning sezilarli yaxshilanishiga olib keladi va jarohatlar ehtimolini kamaytiradi.

Haqiqiy vaqtda fikr-mulohaza:

Funksional baholashlar trenerlarga real vaqt rejimida sportchining harakat sifati va ishlash imkoniyatlari haqida fikr-mulohazalarini taqdim etadi. Bu mashg‘ulot natijalarini optimallashtirish va ortiqcha mashq qilish yoki charchash xavfini minimallashtirish uchun mashg‘ulot usullarini, mashqlarni tanlashni va ish yukini boshqarishni darhol o‘zgartirishga imkon beradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, funksional ko‘rsatkichlar murabbiylar va murabbiylarning mashg‘ulot arsenalidagi muhim vosita bo‘lib, sportchining harakat sifati, ishlash potentsiali va jarohatlar xavfi haqida qimmatli ma’lumotlarni beradi. Funksional baholashlarni o‘quv dasturlariga kiritish orqali murabbiylar sport samaradorligini oshiradigan, jarohatlar xavfini kamaytiradigan va sportchilarning umumiy salomatligi va farovonligini optimallashtiradigan individual tadbirlarni ishlab chiqishlari mumkin. Funksional ko‘rsatkichlar sport mashg‘ulotlaridagi paradigmaning o‘zgarishini ifodalaydi va an’anaviy ko‘rsatkichlardan tashqarida ishlashni yaxshilashga yaxlit yondashuvni taklif qiladi. Ushbu ko‘rsatkichlardan foydalangan holda, murabbiylar va murabbiylar sportchilarning to‘liq salohiyatini ochib berishlari, maqsadli yaxshilanishlarni, jarohatlarning oldini olish va individual mashg‘ulotlar yondashuvlarini qo‘llab-quvvatlashlari mumkin. Sport landshafti rivojlanishda davom etar ekan, funksional ko‘rsatkichlarning integratsiyasi, shubhasiz, barcha darajadagi musobaqalarda sportchilarning tayyorgarlik darajasini oshirishda asosiy tosh bo‘lib qoladi.

Adabiyot va manbalar ro‘yxati.

1. Abdullaev A., Xonkeldiev Sh. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. Farg‘ona 2001.
2. Качашкин М. Методика физической культуры.-М., 1982г.
3. Шарипова Д.Д., Мусурмонов А., Таирова М. "Формирование здорового образа жизни". Т., 2005г.

4. Gancharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. T.,2005-yil.

5.Usmonxo‘jayev T.S. va boshqalar. Darslik. Jismoniy tarbiya -7-8, "O‘qituvchi" nashr, 2003-yil.

6. Abdumumin o‘g‘li, Bolbekov Elyor. "TALABALARNING SOG ‘LOM TURMUSH TARZI MAZMUNINI KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH." *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ* 39.1 (2024): 206-211.